

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI 13-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
ONA TILI TA’LIMIDA ADABIY TALAFFUZNI RIVOJLANTIRISHDA
NUTQNING O’RNI VA AHAMIYATI.**

*Atamurodova Gulnora
Samarqand davlat universiteti Filologiya fakulteti
o’zbek tili va adabiyoti yo’nalishi
1-bosqich magistranti*

***Annotatsiya.** Mazkur maqola ona tili darslarida adabiy talaffuzni shakllantirishda o’quvchilar nutqini rivojlantirish, matn ustida ishlash, so’z tanlash va tanlangan so’zlarni nutqda qo’llash omillari, nutq o’stirish yo’nalishlaridan biri bo’lgan bog’lanishli nutq birliklari, bog’lanishli nutq ko’nikmasini shakllantirishda mashqlarning o’rni haqida tadqiq etiladi.*

***Kalit so’zlar:** ona tili didaktikasi, so’z, so’z birikmasi, gap, matn, nutq, bog’lanishli nutq, nutq birliklari.*

O’quvchilarda adabiy talaffuz ko’nikmalarini shakllantirish, uning usul va uslublaridan o’rinli foydalanish ularni o’quvchi ongiga singdirish o’qituvchi oldidagi eng murakkab jarayon hisoblanadi. Bu o’rinda o’z navbatida ona tili didaktikasiga murojaat qilamiz.

Til va nutqning o’zaro bir-biriga aloqadorligi va farqlariga asoslangan didaktik tizim quyidagi qoidalar asosida ish ko’radi.

1. O’quvchilar nutqini kuzatish va ulardan xulosalar chiqara olishga o’rgatish.
2. Nutqdan tilga, til dalillaridan adabiy til me’yorlariga rioya qilgan holda, talaffuz mashqlarini tashkil etish.
3. Darsliklarda keltirilgan matnlar ustida ishlash jarayonida adabiy til me’yorlariga qat’iy amal qilish.
4. Tayyor matnlardan tashqari o’quvchilarning o’zlari ham mustaqil matn tuzishlari va undagi shevaga xos bo’lgan so’zlarni topib, adabiy til me’yorlariga qat’iy amal qilgan holda talaffuz mashqlarini ishlab chiqish.
5. Ona tilini o’qitishda qoidabozlikni kamaytirish va adabiy talaffuz ko’nikmasini shakllantirish, nutq amaliyoti ustuvorligini ta’minlash.

Nutq faoliyati jarayonida so’zlovchi axborotni uzatish, tinglovchi axborotni qabul qilish vazifasini bajaradi. Bunday vaqtda esa tinglovchi ham, so’zlovchi ham so’z, so’z birikmasi va gapga tayanadi. So’z, so’z birikmasi va gapning aytilish xususiyati axborotni uzatuvchiga , eshinish xususiyati axborotni qabul qiluvchiga xizmat qiladi. So’zlanayotgan va tinglanayotgan nutq jarangdorlik, bo’yoqdorlik va

ma'no xususiyatiga ega bo'lib jonli nutq hisoblanadi. Ushbu jonli nutqning yozuvdagi ifodasi va o'qiladigan xususiyatga ega ekanligi yozma nutqdir.

Grammatika mashg'ulotlarida nutq maqsadiga muvofiq adabiy talaffuzni rivojlantirish jarayonida so'z tanlash yo'llarini o'quvchilarga o'rgatish, so'zlarning ma'nolarini ochish orqali o'quvchilar to'g'ri va ravon nutq tuzish sirlarini egallab boradilar. O'quvchi nutq maqsadiga muvofiq, so'zlarni qancha tez tanlay olsa, nutq jarayonida shuncha ko'p ishtirok etadi va o'z nutqini ommaga bemalol erkin namoyish eta oladi.

K.D.Ushinskiy til o'qitishning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda “so'z chechanligini” taraqqiy ettirishdan iborat, deb o'qituvchilarga maslahat bergan edi. U “Xalq tili bolaning tabiatida shunday bir qobiliyatni o'stiradiki, bu qobiliyat kishida nutq yaratadi” deb yozadi.

F.I. Buslayev maktabda til o'qitish xususida “...ona tili o'quvchilarning... til sezgirligini istiqbolli taraqqiy ettirishga asoslangan bo'lishi lozim...”. A.V Tekuchev nutq qobiliyatini “nutqiy intuitsiya termini bilan izohlaydi. L.S. Vigotskiy “Aniq narsa, voqea- hodisa inson ongidan o'tib, tilda o'z ifodasini topgach, uning ana shu ifodasi tilning ham ob'ektiga aylanadi.

Masalan, *Daraxtlar gullaydi*. Gapida biolog uchun daraxtlarning gullashi o'rganish ob'ekti hisoblanadi. Uning tildagi ifodasini tilshunos sub'ekt deb talqin qilinadi. Inson onggi lingvistik kategoriyalar- so'z, gap vositasida borliqni bilishning faol omiliga aylanadi.

So'zni nutqda qo'llash ikki xil omil bilan farqlanadi. Nutq maqsadiga muvofiq keladigan so'z tanlash, tanlangan so'zlarni grammatik jihatidan bir-biriga uyg'unlashtirilgan holda gap tuzish. Nutq maqsadiga muvofiq so'z tanlash va ularni tartib bilan o'z o'rnida ishlatish so'z, so'z birikmasi va gaplarni to'g'ri talaffuz qilish hamda to'g'ri eshitish psixolingvistik komponentlari hisoblanadi.

O'quvchilarning mazmunli, ongli to'g'ri tuzilgan va stilistik chiroyli nutqlarni o'stirish boshlang'ich sinf ta'limidan boshlanadi.

Nutq o'stirishda asosan uch yo'nalish ajratiladi.

1. So'z ustida ishlash.
2. So'z birikmasi va gap ustida ishlash.
3. Bog'lanishli nutq ustida ishlash.

So'z birikmasi va gap ustida ishlash uchun, leksikologiya, frazeologiya, stilistika, morfologiya va sintaksis xizmat qiladi: bog'lanishli nutq esa logikaga adabiyotshunoslik va murakkab sintaktik butunlik lingvistikaga asoslanadi.

Yuqorida sanab o'tilgan uch yo'nalish parallel ravishda olib boriladi: lug'at ishi gap uchun material beradi; so'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash bog'lanishli

nutqqa tayyorlaydi. Bu esa o'z navbatida bog'lanishli hikoya va insho lug'atini boyitish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

O'quvchilarning nutqini o'stirishda metodik tavsiyalarga tayanadi. Bunday metodik tavsiyalarning turlicha ko'rinishdagi mashq turlari ishlab chiqilgan. Bunday mashqlarning eng asosiylaridan biri bo'lib, bog'lanishli nutq mashqlari hisoblanadi. Su o'rinda bog'lanishli nutq o'zi nima? Degan savol tug'iladi. Biz unga quyidagicha ta'rif beramiz. *“Fikrni bayon etish ehtiyojini amalga oshirishga qaratilgan, tugallangan mavzuni ifodalaydigan, logik va grammatik qoidalar asosida tuzilgan, mustaqil tugallangan va o'zaro bog'langan ma'noli qismlarga bo'linadigan nutq bog'lanishli nutq deyiladi.*

Bog'lanishli nutq birligi sifatida hikoya, maqola, roman, monografiya, ma'ruza, hisobot kabilarni, maktab sharoitida esa, o'quvchilarning keng, mukammal, og'zaki javobini, yozma bayon va inshoni misol qilib olish mumkin. O'qituvchi bog'lanishli nutqni rejalashtirganda, turlicha mashqlarni bajarishni ko'zda tutadi. O'quvchilarda hikoya, tasvir, va muhokama elementlarini o'rgatib boradi. Ko'proq hikoya tarzidagi matn tuzdirishga ahamiyat beradi. O'quvchilarning bog'lanishli nutq ko'nikmasini egllashiga qarab matnga tasvir va muhokama elementlarini kiritib boradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, o'quvchilarda adabiy talaffuzni rivojlantirish; uni o'quvchi ongiga singdirish; bilim, ko'nikma va malakalarni oshirishda o'quvchi nutqini mukammal darajada shakllantirish; adabiy til me'yorlariga qat'iy amal qilgan holda, darslarni tashkillashtirish o'qituvchining asosiy vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D. Yo'ldosheva Ona tili maqsadining tadrijiy taraqqiyoti. Toshkent “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2013. 151-bet.
2. K.Qosimova, S.Matjonov, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, Sh.Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent “Nosir” nashriyoti, 2009. 8-bet.
3. K.Qosimova, S.Matjonov, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, Sh.Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent “Nosir” nashriyoti, 2009. 308-bet.
4. O.Roziqov, M.Mahmudov, B.Adizov, A.Hamroyev. Ona tili didaktikasi. “Yangi asr avlodi”.2005. 18-20 bet.